

УДК 332.12
DOI

ПРЕДПОСЫЛКИ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ АДЕКВАТНОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА

КИСЛАЯ Т.Н.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
менеджмента и экономической безопасности
ГОУ ВО «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»,
Луганск, Луганская Народная Республика

Аннотация. В условиях экономического кризиса и сложной военной обстановки Луганская Народная республика как регион должна решать вопросы в том числе и экономической безопасности. На сегодняшний день статус региона сменился с независимого в относительно независимый. Влияние региональной экономической политики Российской Федерации на развитие региона сложно переоценить. Однако обеспечение экономической безопасности на местном уровне является первостепенной задачей. В статье автором проанализированы предпосылки и условия обеспечения экономической безопасности региона в современных реалиях.

Ключевая слова. *экономическая безопасность, регион, условия, предпосылки, условия, система обеспечения, источники угроз, зарубежный опыт.*

PREREQUISITES AND CONDITIONS FOR THE FORMATION OF AN ADEQUATE SYSTEM FOR ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE REGION

KISLAYA T.N.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Associate Professor of the Department of
Management and Economic Security
SEE HE «Vladimir Dahl Lugansk State University»,
Lugansk, Lugansk People's Republic

Abstract. In the conditions of the economic crisis and the difficult military situation, the Luhansk People's Republic as a region must solve issues, including economic security. To date, the status of the region has changed from independent to relatively independent. The influence of the regional economic policy of the Russian Federation on the development of the region is difficult to overestimate. However, ensuring economic security at the local level is a top priority. In the article, the author analyzes the prerequisites and conditions for ensuring the economic security of the region in modern realities.

Keywords. *Economic security, region, conditions, prerequisites, conditions, security system, sources of threats, foreign experience.*

Актуальность и постановка задачи. Регион как социально-экономическая система представляет собой мезоуровень экономики и на уровень его экономической безопасности оказывает влияние целый комплекс факторов макро-, мезо- и микроуровней. Факторы микроуровня представляют собой обстоятельства, которые определяют уровень экономической безопасности хозяйствующих субъектов, действующих на территории региона.

Современные экономические кризисы показали значительную уязвимость не только территорий с низким уровнем экономического развития, но и благополучных регионов. Устойчивой оказывается экономическая система с эффективным механизмом обеспечения экономической безопасности (ОЭБ). В противном случае, хотя и может иметь место положительная динамика отдельных экономических показателей, система остается неустойчивой. Обеспечение экономической безопасности региона возможно в рамках существующей институциональной среды, на которую воздействуют экономические процессы, создающие предпосылки к ее изменению. Это взаимообусловленный процесс, источник которого – противоречие между содержанием и формой осуществляемой на территории экономической деятельности и факторами институциональной среды.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические и практические аспекты обеспечения экономической безопасности представлены в работах С.В. Казанцев [3], В.В. Карпова, А.А. Кораблева [8], Ю. Кузнецов, В. Никольский [5], В.Е. Левкевич [2], Позняковский В.М. [6], В.К. Сенчагов, [12], А.И. Татаркин [7], Т.Ю. Феофилова, С.Н. Большаков [11].

Тихомиров А.А. отмечал, что самосохранение, самозащита и саморазвитие государства должны обеспечиваться рациональными средствами, адекватными угрозам и вызовам XXI века. Только адекватность проблемных полей и методов их решений способна обеспечить сопряжение интересов человека, общества, государства и мира [9]. Данное утверждение вполне подходит и региону как макроэкономической системе. Соответственно актуальным является формирование системы экономической безопасности на уровне региона, что позволит развивать региональную экономику с учетом существующих угроз. Значимым в достижении данной цели является определение соответствующих предпосылок и условий.

Цель статьи – анализа предпосылок и условий обеспечения экономической безопасности региона на примере ЛНР.

Изложение основного материала исследования. В региональной экономике система взглядов на роль и место экономической безопасности продолжает формироваться. Проблемы обеспечения экономической безопасности региона еще недостаточно исследованы. На трансформацию сущностных свойств и соответственно показателей экономической безопасности с течением времени влияют процессы, происходящие как вокруг, так и внутри региона как объекта управления.

В частности, изменение отношений собственности в значительной мере определяет качественные свойства экономической безопасности, а именно приводит к росту разнообразия видов и форм экономических отношений. Увеличение количества и разнообразия индивидуальных и ассоциированных собственников способствует росту мотивации не только к эффективному использованию капитала, но и к созданию условий для стабильной хозяйственной деятельности.

Сенчагов В.К. отмечал, что проблемы развития региона находятся в зонах пересечения экономической сферы со смежными сферами: социальной и экологической. Социально-экономические отношения и отношения с внешней средой представляют собой источник внешних и внутренних угроз экономической безопасности территории. В этом случае возникает опасность разрушения регионального хозяйства как системы, поскольку может быть утрачено взаимодействие составляющих ее элементов.

Проблемой остается недостаточно глубокий анализ реальных угроз экономической безопасности, разработка стратегических программ в направлении обеспечения экономической безопасности без учета угроз, по которым нужно немедленно принимать решение. Возникают проблемы координации действий органов регионального управления различного уровня [12]. Таким образом, возможно

выделение существующих предпосылок и условий обеспечения экономической безопасности региона и тех, которые можно формировать.

Формирование экономически безопасных условий усложняется рядом объективных факторов: экономико-географическое положение, природно-ресурсный потенциал, структура населения, отраслевая специализация и др. Объективными внутренними угрозами, например, являются исторически сложившиеся социально-экономические и природно-экологические условия. Кузнецов Ю. и Никольский В. Выделяют следующие факторы пространственно-экономической безопасности: жизненное пространство народа и его экономика [5].

Основными угрозами, которые подлежат диагностированию, являются процессы, которые нарушают воспроизводственный процесс и тормозят устойчивое развитие региона как экономической системы в заданном направлении; препятствуют эффективному использованию ресурсов.

Угрозы можно рассматривать как объекты управления в системе экономической безопасности региона. Угрозы и опасности определяют, как факторы, которые при определенных обстоятельствах проявляют враждебные характеристики, вредные свойства, деструктивную природу.

Угрозами экономической безопасности региона, в том числе, являются различного рода территориальные (областные, районные) неравенства. Под неравенствами понимается разница в уровне: качества жизни, занятости и безработицы, экономического развития, развития предпринимательства и др.

Экономическая безопасность региона достаточно часто определяется совокупностью условий и факторов, характеризующих самодостаточное состояние экономики, стабильность, устойчивость и прогрессивность ее развития. Основными факторами выделяют: ресурсно-производственный потенциал и институциональная инфраструктура. Безопасным называют такое состояние субъекта, при котором вероятность нежелательного изменения каких-нибудь качеств субъекта за счет различных факторов невелика (меньше определенного предела).

Из внешних угроз можно выделить внешнеполитические и внешнеэкономические. С. Казанцев и В. Карпов очень точно определили содержание внешнеэкономической деятельности региона: «... включает три взаимосвязанных и взаимодополняющих части: развитие экспортоориентированного производства и услуг, развитие импортозамещения, и, как важное условие реализации первых двух – экспорт и импорт инвестиций» [10].

Основные результаты

Важнейшим признаком территориального развития является устойчивость, которая предполагает длительность сохранения условий для воспроизводства потенциала развития территории в режиме сбалансированности и социальной ориентации. Реализация угроз экономическому развитию приводит к негативным экономическим и социальным последствиям: структурно-отраслевые диспропорции, снижение инвестиционной привлекательности, неэффективность рыночной инфраструктуры, снижение научно-технологического и кадрового потенциалов, ухудшение экологического состояния.

Обеспечение экономической безопасности региона является важнейшим направлением по обеспечению противодействия угрозам. Экономическая безопасность, в свою очередь, выступает фактором развития экономической системы региона.

Рассмотрим основные сферы региональной жизнедеятельности, где возникают самые существенные угрозы экономической безопасности (рис. 1).

Систему управления экономикой региона и использование региональных ресурсов с целью решения социально-экономических проблем развития региона можно отнести к внутренним угрозам. Состояние экономической системы современного

либеральна, однако в целом организована так, что государственное влияние значительно [4].

Япония отличается относительно незначительным централизованным финансированием производства и перераспределением дохода, но очень четким управлением всеми составляющими экономического механизма. В Японии социально-экономические планы и научно-технические программы используются как инструменты государственного регулирования экономики. Правительство в выбранном направлении создает предпринимателям льготные условия. Широко используется льготное кредитование, в котором государство выступает гарантом. Обеспечение экономической безопасности в Японии осуществляется путем формирования благоприятных условий для устойчивого импорта сырья по более низким ценам; укрепления экономических позиций страны в мировом хозяйстве и национальной валюты; реализации стратегически ориентированной инвестиционной политики и др. Как отмечал известный японский экономист С. Окита, путь к безопасности японского общества заключается в том, чтобы «не создавать себе врагов в мире», чтобы развивать и углублять отношения дружбы, сотрудничества и партнерства со всеми странами [1].

Наиболее интересным опытом последних десятилетий считается китайская модель управления экономикой, в которой обеспечение экономической безопасности занимает ведущее место. Китай является уникальным примером активного внедрения рыночных отношений при сохранении основ административно-командной системы управления. Сочетание рыночных регуляторов с административно-командного подхода к управлению экономикой с учетом национальной специфики позволило Китаю выйти на одно из ведущих мест в мире по темпам развития. Большое значение для развития экономики имеют свободные экономические зоны (СЭЗ). В настоящее время инвестиции привлекаются в наукоемкие отрасли промышленности, транспорт и связь, науку и технику, сельское хозяйство [4].

Сегодня многие государства мира первоочередной задачей ставят обеспечение национальной безопасности за счет обеспечения, в первую очередь, экономической безопасности. При этом имеют место различия в конкретных целях, критериях и индикаторах экономической безопасности, обусловленные спецификой экономических интересов. Отличаются и показатели, используемые для оценки уровня экономической безопасности. Формирование стратегии экономической безопасности позволяет в том числе выделять и развивать зоны хозяйствования с повышенным уровнем экономического риска и при этом не нарушать баланс экономического развития. Практика обеспечения экономической безопасности региона имеет преимущественно доктринально-концептуальный характер в рамках соответствующих стратегий безопасности.

Следует отметить, что не существует единой модели территориального развития, и мировая практика очень дифференцирована в зависимости от особенностей и уровня развития экономики, от государственного устройства, от политических традиций и от степени интегрированности экономики в мировое экономическое пространство. Выделяют следующие принципиальные системы экономической безопасности: американская, которая ориентирована на внешнюю безопасность; японская – с акцентом на внутреннюю безопасность; китайская – в равной мере ориентирована на внешнюю и внутреннюю безопасность. Последняя считается более приемлемой для развивающихся экономических систем.

Каждая экономическая система уникальна, и механическое заимствование мировых достижений нецелесообразно. Эффективность экономической модели определяется ее жизнеспособностью, способностью постоянно и адекватно реагировать на внутренние и внешние угрозы. Необходимо выделить наиболее привлекательные стороны различных экономических моделей, а также механизмы их реализации [11].

Как показывает мировой опыт, наибольший эффект может дать сочетание различных подходов к развитию и обеспечению экономической безопасности региона. Основные положительные векторы изученного зарубежного опыта представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Векторы положительного зарубежного опыта регионального развития

Возможности регулирования территориального развития зависят от степени соответствия механизмов этого регулирования ресурсам и целям. Зарубежные органы местной власти имеют богатый арсенал инструментов и рычагов экономического, правового и финансового воздействия при отстаивании региональных интересов и обеспечении социально-экономической безопасности отдельной территории.

Успешное регулирование территориального развития чаще всего основывается на использовании выявленного потенциала в условиях достаточно развитого законодательства. Более совершенный подход к развитию территориальных социально-экономических систем предполагает одновременное решение проблем отдельного человека и всего территориального сообщества. Важны также адекватные институциональные изменения на территории и профессиональное управление.

Целями государственной политики Российской Федерации в сфере обеспечения экономической безопасности являются:

- укрепление экономического суверенитета Российской Федерации;
- повышение устойчивости экономики к воздействию внешних и внутренних вызовов и угроз;
- обеспечение экономического роста;
- поддержание научно-технического потенциала развития экономики на мировом уровне и повышение ее конкурентоспособности;
- поддержание потенциала отечественного оборонно-промышленного комплекса на уровне, необходимом для решения задач военно-экономического обеспечения обороны страны;
- повышение уровня и улучшение качества жизни населения.

Необходимость системной оптимизации региональной экономической политики Луганской Народной Республики обусловлена недостатком внутренних и внешних финансовых ресурсов, но и такими факторами, как недостаточная эффективность экономической политики; нецелевое направление региональных ассигнований и недостаточно жесткий мониторинг их использования.

Необходима оптимизация распределения функций ОЭБ между различными уровнями управления региона при условии сохранения единого экономического пространства. Недостаточным является взаимодействие органов власти по развитию экономики региона с представителями частного бизнеса, профсоюзами, средствами массовой информации и т. п. Необходимо повышение квалификации управленческого персонала с применением программ развития управленческой креативности и применения новейших методов управления.

К системным проблемам управления и соответственно предпосылкам обеспечения экономической безопасности республики можно отнести: отсутствие научно обоснованных и эффективных стратегии и тактики развития социально-экономической системы региона; конфликт между устаревшими методами управления экономикой, новыми задачами системы управления и объективной необходимостью саморазвития, что существенно сдерживает дальнейшее развитие региона. Несостоятельность регионального управления, в том числе и в сфере экономики, существенно снижает эффективность реализуемой экономической политики. Следствием является: отсутствие межотраслевой увязки расположенных на территории предприятий и производств; неэффективная производственная, инвестиционная, экономическая, научно-техническая и социальная деятельность; слабая межведомственная координация.

Следует констатировать, что пока отечественная исследовательская и методологическая практики в сфере экономической безопасности бедны и очень слабо используют теоретическую базу. Это несоответствие связано прежде всего с определенной инертностью развития методологического инструментария территориального анализа экономической безопасности. Основной проблемой для регионального управления остается поиск адекватной модели управления, отвечающей современным требованиям. Применение планово-административной модели сегодня вызывает противоречие рыночным принципам хозяйствования, таким, как конкуренция и предпринимательский риск, но и полный отказ от нее также приводит к неэффективности регионального менеджмента.

Программирование является эффективным инструментом регионального управления, прежде всего, за счет развития наиболее перспективных направлений «точек роста» и воспроизводства ценностей и общественных благ за счет ресурсного потенциала региона, составляющие которого (природные, материальные, трудовые, финансовые ресурсы), что выступает факторами экономической безопасности регионального уровня [13; 14].

Недостатками процесса стратегического планирования развития региона являются:

- чрезмерная формализация процедур разработки и утверждения стратегий развития;
- декларативный характер большинства положений стратегии развития регионов;
- шаблонное использование программ предыдущего периода, что оставляет вне поля зрения значительную часть новых проблем развития территории.

Территориально-хозяйственный комплекс региона может представлять собой как отдельную экономическую систему, так и подсистему национальной экономической системы. Во втором случае дополнительно учитывается фактор неравномерности социального и экономического развития регионов, особенности территорий по степени обеспеченности природными ресурсами, качеству человеческого капитала и т.д. Все это обуславливает наличие разных по силе и степени влияния рисков, опасностей, угроз, которые учитываются в проводимой политике регионального развития и политике безопасности.

Успешность осуществления деятельности по обеспечению экономической безопасности в регионе зависит от возможности управления совокупностью внутренних и внешних факторов, эффект воздействия которых неравномерно отражается на отдельных элементах системы. Классификация факторов экономической безопасности региона, позволяющая формировать условия обеспечения экономической безопасности на мезоуровне представлена в таблице 1.

Таблица 1

Классификация факторов экономической безопасности региона

Классификационный признак	Факторы
1	2
Общэкономические	необходимость корректировать действие рыночных механизмов;
	необходима защита территориальных интересов в экономической и социальной сферах;
	необходимость социального равновесия и высокий уровень жизни населения;
	потребность защиты потенциала развития региона;
	пропорциональность и сбалансированность развития всех отраслей и сфер хозяйственного комплекса региона;
	обеспечение экономической безопасности на уровне региона – это непрерывный процесс, неограниченный во времени;
	реализации концепции саморазвития;
Организационно-управленческие	государственное управление обеспечением экономической безопасности региона;
	неравномерность социального и экономического развития регионов (для регионов в составе государства);
	наличие действенного ОЭМ обеспечения экономической безопасности региона;
	наличие адекватного механизма обеспечения экономической безопасности;
	устойчивое развитие экономики региона (реализация инвестиционных региональных программ; развитие перспективных территорий; приоритетное решение региональных проблем, которые носят системный характер);
	последовательность и системность в осуществлении экономических преобразований;
	повышение эффективности использования ресурсного потенциала региона;
	развитие перспективных форм организации производства (СЭЗ, «точки оста»);
	постоянное совершенствование законодательства

Предложенная классификация факторов экономической безопасности региона позволяет разукрупнять (декомпозировать) выделенную совокупность факторов экономической безопасности региона на каждом уровне декомпозиции. Это необходимо для формирования и обоснования требуемых условий повышения экономической безопасности, а также для учета рисков и ограничений при разработке стратегии обеспечения экономической безопасности региона. Данный вариант

классификации факторов, влияющих на экономическую безопасность региона, может послужить отправной точкой для формирования необходимых условий для безопасного и устойчивого функционирования и развития экономики региона, а также для выявления недостатков существующего ОЭМ региона.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Существующие углубляющиеся кризисы и диспропорции в развитии экономической системы ЛНР, в том числе военные действия существенно уменьшают эффективность использования традиционных методов управления экономическим развитием. Появляются новые закономерности и региональные особенности формирования и развития территориально-производственной структуры и изменения основных принципов экономической политики, стратегии и политики управления, так как система открыта к новым тенденциям. В течение всего периода экономических трансформаций ощущается острый дефицит инвестиционных ресурсов в отрасли реальной экономики. Все более важным становится фактор восстановления производственного базиса экономики. Сегодня обеспечение экономической безопасности исследуемого региона как комплексная задача практически не освещена в программах социально-экономического развития.

Анализ опыта функционирования территориальных образований и научных разработок в данном направлении определили приоритетные задачи, механизмы и этапы формирования системы экономической безопасности региона. Управленческие механизмы одновременно выступают результатом и совокупностью инструментов достижения цели социально-экономического развития и обеспечения экономической безопасности региона. Совершенствование системы территориального управления с целью обеспечения достойного уровня жизни населения целесообразно осуществлять, в том числе на основе изучения проблем и вариантов их решения на уровне региональных систем других стран. Зарубежный опыт территориального развития наглядно подтверждает возможность разумного государственного управления в условиях рыночной экономики. Но опыт, как известно, невозможно использовать в качестве простого заимствования. Главным требованием (и одновременно ограничением) в получении положительных результатов от заимствования зарубежного опыта является совпадение экономических, национально-этнических, политических и других характеристик территории, опыт которых предполагается использовать. Полной идентичности условий не может быть, поэтому адаптировать подходящий опыт необходимо с учетом местных особенностей.

Жизнеспособность экономической системы региона определяется в том числе наличием адекватного механизма обеспечения экономической безопасности. Необходимость противодействия разнообразным угрозам экономического развития и повышение благосостояния населения требуют всестороннего теоретического обоснования процесса обеспечения экономической безопасности региона. Значимым является признание процесса формирования концепции факторного развития региональной экономики, которой задаются идея, методологический подход, структурное построение и организационное обеспечение экономического роста.

Соответственно, актуальной задачей является выбор инструментов достижения желаемого состояния региональной экономической системы на основе использования соответствующих более адекватных инструментов обеспечения экономической безопасности. Пропорциональность и сбалансированность развития всех отраслей и сфер хозяйственного комплекса является одним из главных условий экономической безопасности региона. Регулировать политические, экономические и социальные процессы целесообразно в условиях свободного предпринимательства. Государственное регулирование экономических процессов должно быть направлено на

воссоздание оптимальных пропорций между производством, обменом, распределением и потреблением и обеспечение экономической безопасности.

Классификация факторов экономической безопасности региона, позволяет на каждом уровне классификации декомпозировать выделенную совокупность факторов, детерминирующих экономическую безопасность региона, тем самым выявлять и учитывать предпосылки возникновения рисков, угроз и ограничений при разработке адекватной системы обеспечения экономической безопасности региона. Эти вопросы требуют дальнейшего изучения.

Список используемых источников

1. Архипов А.И. Экономика: учебник / А.И. Архипов, А.Н. Нестеренко, А.К. Большаков. – Москва: Проспект, 1999. – 792 с.
2. Безопасность и риски устойчивого развития территории: монография / В.Е. Левкевич [и др.]. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. – 224 с.
3. Казанцев, С.В. Защищенность экономики регионов России / С.В. Казанцев. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2014. – 180 с.
4. Кислая Т.Н. Теоретико-методологические подходы к управлению экономической безопасностью региона: монография / Т.Н. Кислая; под научной редакцией д-ра экон. наук., профессора В.Н. Тисуновой. – Чебоксары: ИД «Среда», 2021. – 152 с. DOI 10.31483/a-10298.
5. Кузнецов Ю. Введение в теорию национальной безопасности. Проблемы безопасности русского народа и современность / Ю. Кузнецов, В. Никольский. – Алма-Ата: «Верный», 1999. – 808 с.
6. Позняковский В.М. Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта / В.М. Позняковский. – Новосибирск, 2017. – 448 с.
7. Саморазвивающиеся социально-экономические системы: теория, методология, прогнозные оценки. В 2 Т. / Рос. акад. наук, Урал. отд-ние; под общ. ред. А.И. Татаркина; [редкол.]: Татаркин А.И. (отв. ред.) и др.]. – Москва: Экономика; Екатеринбург: УрО РАН, 2011. – Т. 2: Проблемы ресурсного обеспечения саморазвития территориальных социально-экономических систем. – 387 с.
8. Теория и практика оценки экономической безопасности (на примере регионов Сибирского федерального округа) / под общ. ред. В.В. Карпова, А.А. Кораблевой. – Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2017 – 146 с.
9. Тихомиров А.А. Базовые предпосылки исследования экономической безопасности социально-экономических систем / А.А. Тихомиров / Вестник Саратовского государственного технического университета. – 2008. – №30. – С. 171-176.
10. Угрозы и защищенность экономики России: опыт оценки / отв. ред. С.В. Казанцев, В.В. Карпов. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2016. – 280 с.
11. Феофилова Т.Ю. Теория и методология экономической безопасности в региональном контексте : монография / Т.Ю. Феофилова, С.Н. Большаков. – Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. – 293 с.
12. Экономическая безопасность регионов России : монография – В.К. Сенчагов [и др.]; / под ред. В.К. Сенчагова. – Нижний Новгород, 2012. – 254 с.
13. Bjørnskov C., Foss, N. How Strategic Entrepreneurship and The Institutional Context Drive Economic Growth // Strategic Entrepreneurship Journal. 2013. Vol. 7. Iss. 1. P. 50-69. URL: <https://doi.org/10.1002/sej.1148>.
14. Jerzmanowski M., Walker J.E. Finance and Sources of Growth: Evidence from the U.S. States // Journal of Economic Growth. 2017. Vol. 22. Iss. 1. P. 97–122. URL: <https://doi.org/10.1007/s10887-016-9135-6>.